

Abduqodirova Kamola Baxtiyor qizi, O‘zbek tili va adabiyot yo‘nalishi, 2-bosqich talabasi. Guliston davlat pedagogika instituti Email:kamolaabfuqodirova@gmail.com

PAULO KOELONING “ALKIMYOGAR” VA “ALIF” ROMANLARIDA RUHIY SAYOHAT MOTIVINING O‘XSHASH VA FARQLI TOMONLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon adabiyotshunoslaridan bo‘lgan Paulo Koeloning ijodi o‘rganiladi. Uning “Alkimyogar” va “Alif” asarlari tahlil qilinadi va ularning o‘xshash va farqli tomonlari ko‘rsatiladi. Bu romanlarda yozuvchining g‘oyaviy qarashlari ochib beriladi va mashhur yozuvchilarning Paulo Koelo ijodiga bo‘lgan fikrlari yoritiladi.

Kalit so‘z va iboralar: sayohat, aforizm, alif, alkimyogar, Paulo Koelo, maqol, matal, Misr, Rossiya, tasvir.

SIMILARITIES AND DIFFERENT ASPECTS OF THE SPIRITUAL JOURNEY MOTIVE IN PAULO COELHO'S NOVELS "THE ALCHEMIST" AND "THE ALIF"

Annotation: This article studies the work of Paulo Coelho, one of the world's literary scholars. His works "The Alchemist" and "The Alif" are analyzed and their similarities and differences are shown. These novels reveal the writer's ideological views and highlight the opinions of famous writers on the work of Paulo Coelho.

Keywords and phrases: Travel, aphorism, the alif, the alchemist, Paulo Coelho, proverb, idiom, Egypt, Russia, image.

СХОДСТВА И РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВА ДУХОВНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ В РОМАНАХ ПАУЛО КОЭЛЬО «АЛХИМИК» И «АЛИФ»

Аннотация: В данной статье рассматривается творчество Пауло Коэльо, одного из ведущих мировых литературоведов. Анализируются его произведения «Алхимик» и «Алиф», выявляются их сходства и различия. Эти романы раскрывают идеологические взгляды писателя и освещают мнения известных писателей о творчестве Пауло Коэльо.

Ключевые слова и фразы: Путешествие, афоризм, алиф, алхимик, Пауло Коэльо, пословица, идиома, Египет, Россия, образ.

Kirish.

Hozirgi paytgacha ko‘plab asarlar yozgan va shu asarlari bilan tanilgan Paulo Koelo asli Braziliyalik yozuvchidir. U 1947-yilda Rio-de-Janeyroda tug‘ilgan. U 30 ta xalqaro bestsellerlar muallifi, jumladan, “Alkimyogar”, “Brida”, “Veronika o‘lishga qaror qiladi”, “Nur jangchisi qo‘llanmasi”, “Alif”, va “O‘n bir daqiqa”. U Braziliya Adabiyot Akademiyasining a‘zosi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik elchisi. Paulo Koelo 115 ta xalqaro mukofotlar bilan taqdirlangan va shu jumladan Chevalier de l’Ordre National de la Legion d’Honneur mukofoti sovrindori. Uning asarlari, asosan, sayohat davomida kashf

qilingan insonlar, voqea-hodisalar, kutilmagan vaziyatlar va his-tuyg'ularini yaqqol ochib beradi. Betakror taqdir egalarining qismatini tasvirlash asnosida, ezgulik va yovuzlik, sabr va nafs, muhabbat va nafrat, iymon va gunoh singari umuminsoniy mavzularni keng yoritgan. Bundan tashqari, bu yozuvchining har bir asarida aforizmlar, turli diniy ta'limotlar, Injil va Qur'ondan sharhlar va oyatlar keltirilgan. Shuningdek, u asarlarida sayohat davomida bo'lgan voqealarni keng yoritgan "Alif" va "Alkimyogar" asarlaridir.

Asarlar tahlili va metodologiyasi.

"Alif" asarida J. va Hilol asosiy qahramondir. Bu ikki qahramon bilan yozuvchi sevgini, nafratni, qo'rquvni, intilishni, kechirishni, quvonchni, qayg'uni keng ochib bergan va o'sha davr voqea-hodisalari, qiyinchiliklari va tabiat manzaralarini yaqqol tasvirlangan. Bu asarda J. yozuvchining o'zidir. U yozgan asarlari bo'yicha kitobxonlar bilan turli uchrashuvlar bo'lar, hatto ularga bu namoyishdan so'ng imzosini ham qo'yib berar edi. Shu bilan birga, yozuvchi ko'p davlatlarga sayohati davomida bo'lib o'tgan voqealarni real tasvirlaydi. Bu romanni Paulo Koelo ellik to'qqiz yoshida yozgan. Kitobning o'zida uning o'zi bu sonlarga urg'u berib o'tgan. Hilolni sayohati davomida yaxshi ko'rib qoladi, ammo u bilan birga bo'la olmasligi u qizning yoshi yigirma birda ekanligini bilardi. Ammo yozuvchi o'z ayoliga nisbatan xiyonat qilmasdan sayohatini tugatadi. Uning ayoli uni uyida kutar va hatto telefon qilib turar edi. Sayohat aynan Parijdan – Londonga, Portugaliyaga, Rossiyaga, Tunisga, Braziliyaga sayohat qiladi, u yerlarda kitobxonlari bilan uchrashadi va dastxat – sessiyalarni ham o'tkazadi. Hilol skripka chalishga qiziqar, unchalik ko'p kitob o'qimagan edi. Uning sayohat davomidagi sherigi Paulo bo'ldi va asarning oxirida qiziqishi ortganligini ko'rishimiz mumkin.

Paulo Koelo o'zini baxtli inson deb hisoblagan. Chunki eng qiyin kasblardan birini tanlab muvaffaqiyat qozonganligi, sevgan ayoli bilan yigirma yetti yildiki, birga yashab kelayotganligi, sog'-salomatligi, yaqinlariga ishonishi va kitobxonlari ko'pligidan juda ham faxrlanishini yozib o'tgan.

Alif deganda ko'p insonlar arab, yahudiy va oromiy alifbolarining birinchi harfi sifatida tanishadi, lekin Paulo bu romanda boshqa narsani tasvirlagan. Alif – bu kutilmaganda ilhomlanish va o'zini qulay, xotirjam sezishidir. Masalan, ko'chada ketayotganingizda yoki qayerdadir o'tirganingizda qarshingizda birdan koinot yuz ochadi. Ilk lahzada, yig'lagingiz keladi, bu qo'rquv yoki quvonchdan emas, balki ilhomlanishdandir. Shuningdek, bu alif muhabbatga ham sababchi bo'lishi mumkin.

Yozuvchi asarda turli maqol va matallardan ham keltirib o'tgan. Masalan, arablarda shunday matal bor: "Chiroqning yorug'i faqat ajnabiy (musofir)ga tushadi". Matal ayni hayotiydir. Bizda esa shu matalga o'xshash maqol bor: "Hech kim o'z yurtida payg'ambar emas" [2,48-b], deb taqqoslaydi. Portugallardan shunday maqolni keltiradi: "Davolab bo'lmasa, sabr qilinadi" [2,62-b]. "Korkma, git" jumlasini aynan turkchada "Qo'rqmay olg'a bos" [2,183-b] deb tarjima qilinadi. "Solve et coagula" esa ajrat va birlashtir degan ma'noni bildiradi [2,199-b].

Paulo Koelo o'zining "Alkimyogar" asarida esa Santyago va Fotimani bosh qahramon sifatida oladi. Santyago boylik topish maqsadida Andalusiya (Ispaniya) Misrga boradi, ammo u yerga borgungacha ko'plab qiyinchiliklarga uchraydi. Sayohati davomida Fotimani uchratib qoladi. U qizdan hamma xastaliklarni davolaydigan odamni qanday topishi so'raydi. Qiz ularga janub tomonni qo'li bilan ko'rsatib yuboradi va ko'ziga suv olib bu yerdan ketadi. Santyago bo'lsa, qizni ko'rish uchun ertasi kuni ham quduqning oldiga boradi va Fotimani uchratadi. Har kuni qiz bilan quduq yonida uchrashganlarida unga xazina izlab yo'lga chiqqani, cho'ponlik qilgani, Maliksiddiqni qanday uchratganini va chinnivorlar bilan savdo qilgani haqida gapirib berar edi. Sayohatini davom ettira olmas, chunki Al-Fayum yerlarda

urush ketayotgan edi. Santyago cho'ponlik qilishi, chinnivorlar bilan savdo qilishining sababi esa u uyidan olti dona qo'y bilan sayohatga chiqar ekan, u qo'ylarni cho'ponga sotib pul qilib oladi, pullarini keyinchalik o'g'irlatib qo'yishi sababli pulsiz qoladi va chinnivorlar bilan savdo qilib pul topadi. U yerda chinni idishlar yasab sotar edi. Maliksiddiq esa unga ikki tosh beradi, bu toshlar unga ikkilangan vaqtda yo'l ko'rsatar edi. Toshning nomlari esa, Urim va Tummimdir, Oq tosh "ha" degani bo'lsa, qora tosh "yo'q" degani edi. Bu romanning so'ngida esa Santyago Misr ehromlariga boradi va hayratdan qotib qoladi. U yerdan hech qanday xazina topmaydi, balki u o'zligini topadi. Uning sayohati davomida bo'lgan barcha voqea-hodisalar xazina ekanligini tushunadi.

Natija va muhokama.

Pauloning ikki romanida ham bir jumlaning uchratishimiz mumkin. "Biroq sayohatda asosiysi pulmas, balki dovyuraklik. Men butun yoshligimni dunyo bo'ylab sandiraqlab o'tkazdim. O'shanda menda pul bormidi? Yo'q. Men topilgan narsa bilan oziqlanib ketaverar, vokzallarda uxlar, til bilmasligim bois yo'lni ko'rsatishlarini ham so'ray olmasdim" [2,17-b] – "Alif" asaridan. "Endi esa, xuddi shu kunning oqshomida u boshqa mamlakatda- begona yurtdagi begona odam, hatto bu yerliklarning tilini ham bilmaydi. U endi cho'pon ham emas, u bor narsasidan mosuvo bo'ldi –avvalo pullaridan, demak, endi hammasini qaytadan boshlash uchun ortiga qaytolmaydi" [1,48] – "Alkimyogar" asaridan.

Shuningdek, bu ikki asarlarida aforizmlarni ko'p uchratamiz. Bu aforizmlar, asosan, vaqt, muvaffaqiyat, hayot, insonlar, ishonch, gumon, va o'lim mavzularida berilgan. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, "Yashash – ertadan-kechgacha hayotning mohiyati haqida o'ylab yotish emas, balki har lahzani ongli ravishda yashab o'tishdir". – "Alif" asaridan[2,74-b]. "Bir marta yuz bergan narsa ikkinchi marta bo'lmasligi mumkin. Ammo ikki bor yuz bergan narsa uchinchi marta, albatta, bo'ladi" – Alkimyogar asaridan[1,159-b].

Romandagi alkimyogar – hamma narsani anglagan, maqomga erishgan odamdir. Bundan tashqari, alkimyogarni "Taqqirim" deb ta'riflaydi yozuvchining o'zi[1,4-b]. Bu asarlarning o'xshash tomoni sayohat qilishi va insonlarni kashf qilishdan iborat.

Muallif tabiatni badiiy tasvirlagan va kitobxonni o'sha muhitga olib tusha olgan. Masalan, "Falak dehqoni sepib yuborgan yulduzlar aro to'lin oy ko'rindi – yigitchaning sahroga chiqqaniga roppa-rosa bir oy bo'libdi. Oyning jamolini yerga ta'riflayotgan nurlar barxanlar aro oydin qo'shiqlar aytib yugurar, ularning soyalarini raqsga chorlar va sahroni to'liqlanayotgan dengizdek hayajonga solar edi". – "Alkimyogardan" [1,163-b]. "Qarshimda yastanib yotgan ko'l shunchalik ulkanki, narigi sohili deyarli ko'rinmaydi. Qorli tog'lar fonida baliqchi qayig'i tip-tiniq suv betida suzib boradi" – Alif asaridan [2,237-b].

Juan Arias bilan bo'lgan intervyuda aytib o'tganidek, o'sha paytlarda Koelo qarama-qarshiliklarga ega bo'lgan ingliz mistigi Aleister Crowley ijodi ta'sirida bo'lgan. Ta'sir nafaqat musiqa, balki o'sha Minais Gerails'ga ko'ra jamiyatda anarxist jamoa hisoblangan «Alternativ jamiyat» tuzish planlariga ham o'tib ketadi.[3] Karl Jung iborasi bilan aytganda "mushtarak g'ayrishiuriylik" yoki olam qalbi bo'lmish alkimyodagi ifodalardan foydalanishni xush ko'raman. "Quvvat markazi"ga erishganingizda siz jamiki savollarga javob olasiz, muammolar yechimini topasiz. Bu to'g'rida Borxes ham juda ko'p yozgan. Borxes buni Alif – jamiki narsa mujassam bo'lgan makon deb tasvirlaydi. Alif tushunchasini u yahudiylar dinidagi "Ko'hna o'git" deb nomlangan tasavvufiy qarashlardan olgan. Qolaversa, bu alifboning ham boshidir. Bu shunday makonki, bir vaqtning o'zida ushbu joy barcha narsani o'zida namoyon etadi. Borxesning "Alif" nomli asaridagi qahramon sayohatga chiqadi, to'siqlarga duch keladi va tasodifan Alifga tushib qoladi. U bir vaqtning o'zida hamma narsani, chakalakzor va o'rmonlarni, daryolarni va jamiki borliqni ko'radi. Buni inson boshidan o'tkazadigan g'ayrishiuriy holat deb atasa ham bo'ladi. Men uchun ikki

buyuk inson bo'lgan. Qo'shiqchi Jon Lennon hamda yozuvchi Jorj Luis Borxes. Bolaligimda u bilan uchrashishni shu qadar orzu qilar edimki, oxir-oqibat bu buyuk inson bilan uchrashishi uchun avtobusga o'tirib Rio-de-Janeyrodan Argentinaga yo'l oldim. Menga berilgan manzil bo'yicha keldim. Adib uyi qarshisidagi mehmonxona hovlisida, kursida o'tirardi. Men unga yaqinroq bordim. Men u bilan suhbatlashish uchun ikki kechakunduz yo'l bosib bu yerga kelgandim. Ammo uning salobati tufayli bo'lsa kerak, mum tishlab qoldim. O'z-o'zimga "Men o'z yo'lchi yulduzim bilan yuzma-yuz turibman. Yulduzlar esa hech qachon gapirmaydilar. Ular bilan pinhona gaplashish mumkin," deb taskin berdim.

Mening ijodimda Borxes katta ahamiyatga ega. Uning nasriy va nazmiy asarlarini takror-takror sevib o'qiyman. "Garchi yoshimiz o'rtasidagi farq katta bo'lsa ham, men u bilan bir kunda – 24 avgust kuni, bir burj ostida tug'ilganimdan faxrlanaman" – deb aytadi yozuvchining o'zi.[4]

Xulosa.

Shu asosda aytishim mumkinki, bu ikki romandagi bosh qahramonlarning taqdiri ijobiy tamomlandi. Bu qahramonlar esa o'z orzulari yo'lida turli sarguzashtlarni boshidan kechiradi, turli odamlar bilan uchrashadi, ulardan g'alati maslahatlar oladi, ammo taslim bo'lishmaydi. Jumladan, yozuvchi o'z his-tuyg'ularini batafsil yoritadi. "Alkimyogar" va "Alif" asarlarining farqli tomonlari biri afsonaviy tarzda yozilgan bo'lsa, ikkinchi asarda esa, esse tarzida kundalik hayotiy voqealar tasvirlangan. Alkimyogarda har bir qahramon o'z orzusiga erisha olishi bo'lsa, Alifda esa hayotning murakkabligi, xatolardan to'g'ri saboq chiqara olish aks ettirilgan. Bu romanlarning aynan o'xshash tomonlari esa, o'zlikni anglash, ichki dunyosini topishi va hayotiy saboqlar olishi kiradi. Eng muhimi, Paulo Koelo zamonamizning eng sevimli yozuvchilaridan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Paulo Koelo, "Alkimyogar". "Yangi asr avlodi", 2023-yil.
2. Paulo Koelo. "Asaxiy Books" MChJ, 2020
3. Manba: Kitobxon.com <https://share.google/e2qpAGSTqq6c2Oftf>
4. Erkin Vohidov: "Shaxmat abadiydir, she'r ham abadiy..." (2012) <https://share.google/q24LmqppfaURUtGpVV>
5. <https://ziyouz.uz/jahon-nasri/paulo-koelo/>